

TASVIR SIFATINI ETALONSIZ BAHOSIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRLARI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH YONDASHUVI

¹Radjabov S.S., ²Mardiyev A.Sh., ³Dadaxanov M.X., ⁴Asrayev M.A.

^{1,2}«TIQXMMI» MTU huzuridagi Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti

³Namangan davlat universiteti, ⁴Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190159>

Qo‘lyozma matni tasvirlarini tahlil qilish tizimlarini ishlab chiqishda dastlab berilgan tasvir sifatini baholash talab etiladi. Odatda tasvir sifatini baholash uning gistogrammasi orqali amalga oshiriladi va u yetarlicha aniq ifodalanishi mumkin, biroq bu usul orqali sifat ko‘rsatkichlarini miqdoriy qiymatlarda ifodalab bo‘lmaydi. Tasvir sifatini miqdoriy baholash vazifasi ancha murakkab va kompleks vazifa bo‘lib, u shubhasiz tasvirlarga dastlabki ishlov berish algoritmlarini to‘g‘ri strategiyasini tuzish imkonini beradi. Bu esa chiqishda tahlil uchun nisbatan yuqori sifatli tasvirni ta‘minlaydi.

Raqamli tasvirlar sifatini baholash usullari mos ravishda etalonli va etalonsiz turlarga ajratiladi [1, 2]. Birinchi guruh usullari tekshiriladigan tasvirni oldindan berilgan parametrlari bo‘yicha etalon tasvir bilan taqqoslashga asoslanadi. Tasvirdagi qo‘lyozma matnini tanib olish masalasining o‘ziga xos xususiyatlari sababli, berilgan qo‘lyozma matni tasviri sifatini baholash uchun ushbu guruh usullaridan foydalanib bo‘lmaydi. Ikkinchi guruh usullari ravshanlik, ranglarni keskin o‘zgarishi, yorqinlik va xalaqit darajasi kabi parametrlar bo‘yicha yagona tasvirni miqdoriy baholashga asoslangan.

Ishning maqsadi – berilgan qo‘lyozma tasvirini sifatini miqdoriy bahosi tahlili asosida samarali dastlabki ishlov berish algoritmini aniqlash.

Qo‘yilgan maqsadga erishish uchun tasvir buzilishlari modellashtiriladi va ushbu jarayanda uning sifatini miqdoriy bahosi tahlil qilish natijasida buzilishni yo‘qotishning samarali algoritmi aniqlanadi.

Berilgan tasvir chaplanganlik turini aniqlash uchun IUHT tasvirlar bazasidan [3] eng yuqori sifatli tasvirlar vizual ajratib olingan. So‘ngra ajratib olingan tasvirlar quyidagi tasvir buzilish holatlarini modellashtirish uchun almashtirildi: yorqinlik va kontrastni o‘zgarishi, chaplanish va har xil halaqitlarni qo‘shilishi (1-jadval). Chaplangan tasvir sifati va uning buzilish usulining miqdoriy baholarini bilib, bu chaplanishni bartaraf etishning samarali algoritmini aniqlash mumkin.

1-jadval.

Tasvir buzilishlarini modellashtirish parametrlari

No t/r	Ko‘rsatkich	Formula	Qiymat o‘zgarish diapazoni
-----------	-------------	---------	----------------------------

1.	Yorqinlik	$\hat{I} = I \cdot \left(1 + \frac{dI}{100}\right)$	$dI \in \{-70, -60, -50, \dots, 70\}$
2.	kontrast	$\hat{I} = \left(I - I_{min} - \frac{C}{2}\right) \cdot \frac{\alpha}{100} + I_{max} + \frac{C}{2}$	$\alpha \in \{10, 20, 30, \dots, 100\}$
	Gauss halaqitlar	$p(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\mu \in \{0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2\},$ $\sigma^2 \in \{0, 0.01, 0.02, \dots, 0.1\}$
	Impulsi halaqitlar	$P_s = P_a + P_b \leq 1$	$P_s \in \{0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2\}$

1-jadvalda keltirilgan usullar orqali yaratilgan sinov tasvirlaridagi halaqit darajasini, shuningdek berilgan tasvirlarni baholash uchun BRISQUE algoritmi [4] qo‘llanilgan. Ushbu baholash qiymatlaridan ayrim namunalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Tasvir sifatini baholash natijalari

№ t/r	Berilgan	Chaplangan	Shovqinlash-tirilgan	Chaplangan++shovqinlash-tirilgan	Shovqinlash-tirilgan+chaplangan
1	22,43	72,58	54,66	97,92	65,46
2	26,94	69,58	54,98	100,0	67,48
...
1799	18,61	69,43	51,23	93,87	62,9
1800	21,01	71,5	53,23	96,2	64,77
O‘rtacha	22,91	72,46	55,69	97,13	65,56
Dispersiya	7,21	2,79	11,38	4,2	1,85

BRISQUE algoritmi orqali olingan B tasvir sifatini baholash bo‘yicha olingan natijalarni tahlil qilish chaplanganlik turini aniqlash uchun quyidagi qoidalarni shakllantirishga imkon berdi:

- agar $B \in [0, 25]$ bo‘lsa, tasvir sifatli;
- agar $B \in [50, 60]$ bo‘lsa, tasvir xalaqitlarga ega;
- agar $B \in [70, 75]$ bo‘lsa, tasvir chaplangan;
- agar $B \in [61, 69]$ bo‘lsa, tasvir xalaqitlarga ega va chaplangan;
- agar $B \in [90, 100]$ bo‘lsa, tasvir chaplangan va xalaqitlarga ega.

Bu yerda B – BRISQUE algoritmi yordamida olingan tasvir sifatining bahosi.

So‘nggi ikki qoida faqat ta’sir elementlari tartibi bilan farqlanadi. Bu tasvir sifatini yaxshilash algoritmlarini qo‘llash tartibini ko‘rsatadi.

Ushbu qoidalar asosida qo‘lyozma matni tasviri sifatini yaxshilash algoritmi ishlab chiqildi. Uning blok-sxemasi quyidagi rasmda keltirilgan.

Rasm. Berilgan tasvirni yaxshilash blok-sxemasi

Berilgan tasvir sifatining miqdoriy bahosiga asoslangan qo‘lyozma matni tasvirlari sifatini oshirish uchun samarali algoritmni tanlash yondashuvi taklif qilindi. Ushbu yondashuv qo‘lyozma matni tasvirlarini tahlil qilish tizimlarini yaratishda ishlov berish algoritmlari ketma-ketligini qurishni avtomatlashtirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wang, Z., Bovik A.C. Modern image quality assessment //Synthesis Lectures on Image, Video, and Multimedia Processing. – 2006. – Vol. 2, no. 1. – 156 p.
2. Голуб Ю.И., Старовойтов Ф.В., Старовойтов В.В. Исследование безэталонных локальных оценок качества изображений //Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, информатика. – 2019. – № 5. – С. 15-18.
3. Radjabov S.S., Dadaxanov M.X., Asrayev M.A., Mamatov A.A. Qo‘lyozmali matn tasvirlarini segmentatsiyalash algoritmlari //Informatika va energetika muammolari. – Toshkent, 2020. – №3. – 137-142 b.
4. Mittal A., Moorthy A.K., and Bovik A.C. No-Reference Image Quality Assessment in the Spatial Domain. IEEE Transactions on Image Processing. Vol. 21, Number 12, December 2012, pp. 4695-4708.